

UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS POSGRADO

Investigación Proyectiva en Ciencias Sociales

Elaborado por: Dr. Juan Diego Dávila Cisneros
M. Sc. Milagros del Pilar Cabezas Martínez

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación

Unidad de Posgrado

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS *Investigación Proyectiva en Ciencias Sociales*

Basada en el Reglamento General de Investigación UNPRG (Resolución 345-2025-CU)

Fundamento bibliográfico principal:

Vela Meléndez, L. (2025). *La tesis de posgrado: Con rigor y propósito en la era de la inteligencia artificial generativa*. Editorial Universitaria UNPRG. ISBN: 978-9972-55-048-5

Made with Napkin

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

La presente guía metodológica ha sido elaborada para orientar a los investigadores maestrantes y doctorales de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) en la redacción rigurosa del informe final de tesis. Está especialmente diseñada para investigaciones de tipo proyectivo en ciencias sociales, en concordancia con el Reglamento General de Investigación vigente (Resolución N.º 345-2025-CU).

El documento integra los lineamientos normativos institucionales con el sustento conceptual y metodológico sistematizado por Vela Meléndez (2025) en su obra *La tesis de posgrado: Con rigor y propósito en la era de la inteligencia artificial generativa*, enriquecido con fuentes académicas internacionales de primer nivel que se referencian en norma APA 7.ª edición.

¿QUÉ ES UNA INVESTIGACIÓN PROYECTIVA?

La investigación proyectiva, según Hurtado de Barrera (2012), consiste en la elaboración de una propuesta o modelo como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, de una institución o de una región geográfica. Se sustenta necesariamente en un diagnóstico previo del estado actual del objeto de estudio, identificando deficiencias, carencias o problemas, y luego formula una propuesta de intervención fundamentada en las teorías pertinentes y validada por juicio de expertos. La tesis proyectiva en ciencias sociales tiene, por tanto, dos grandes fases: (1) la fase diagnóstica y (2) la fase propositiva.

Referencia: Hurtado de Barrera, J. (2012). *Metodología de la investigación: Guía para la comprensión holística de la ciencia*. Quirón Ediciones.

Referencia: Vela Meléndez, L. (2025). *La tesis de posgrado: Con rigor y propósito en la era de la inteligencia artificial generativa* (1.ª ed. digital). Editorial Universitaria UNPRG. ISBN: 978-9972-55-048-5. <https://hdl.handle.net/20.500.12893/14669>

La investigación proyectiva

Problema Identificado

Deficiencias en un grupo social, institución o región

Diagnóstico

Análisis del estado actual del objeto de estudio

Propuesta

Formulación de una solución fundamentada en teorías

Validación

Juicio de expertos para validar la propuesta

Solución Propuesta

Modelo o propuesta para abordar el problema

Made with Napkin

INFORMACIÓN GENERAL

La página de información general es la portada académica oficial del informe. Consigna los datos de identificación del estudio y de sus responsables, según las especificaciones de formato establecidas en el Reglamento General de Investigación de la UNPRG.

Elementos obligatorios

Elemento	Especificación
Título	Escrito en minúsculas (salvo nombres propios). Fuente Times New Roman 14 pt. Sin comillas. Coincide exactamente con el título aprobado en el proyecto.
Autor(es)	Apellido paterno, Apellido materno, Nombres. Según DNI, con o sin tildación. Solo inicial en mayúscula.
Asesor de especialidad y metodológico	Grado académico, apellidos y nombres. Solo para tesis de grado.
Línea de investigación	Alineada a los ODS y prioridades institucionales UNPRG.
Lugar de ejecución	Indicar institución, localidad, región y país.
Duración estimada	Fecha de inicio y fecha de término del proyecto.

CRITERIO DE RIGOR: EL TÍTULO

El título debe ser claro, conciso y reflejar con exactitud las variables, el objeto de estudio y el ámbito de la investigación. Debe establecer una relación directa con el objetivo general. No debe contener abreviaturas ni jerga técnica de difícil comprensión. Según Vela Meléndez (2025), el título es la primera representación del rigor científico del investigador y tiene impacto directo en la visibilidad y citación del trabajo.

Elementos Clave de un Título de Investigación Riguroso

Claridad

El título debe ser claro y conciso, reflejando con exactitud las variables y el objeto de estudio.

Precisión

El título debe establecer una relación directa con el objetivo general de la investigación.

Visibilidad

El título tiene un impacto directo en la visibilidad y citación del trabajo de investigación.

RESUMEN Y ABSTRACT

1. RESUMEN

El resumen es el componente de mayor visibilidad académica de la tesis. Es frecuentemente lo primero —y a veces lo único— que leen los evaluadores, revisores y otros investigadores. Por ello, debe ser redactado con especial cuidado.

1.1. Fundamento normativo

La norma de referencia para la elaboración de resúmenes académicos es la ANSI/NISO Z39.14 (Guidelines for Abstracts), adoptada internacionalmente como estándar para la redacción de resúmenes en publicaciones científicas.

Referencia: ANSI/NISO. (1997). *ANSI/NISO Z39.14: Guidelines for abstracts*. National Information Standards Organization. <https://hdl.handle.net/10421/7497>

1.2. Componentes estructurales obligatorios

Componente	Descripción y orientación para investigación proyectiva
Propósito u objetivo	Indicar el objetivo general de la investigación. Ej.: 'El presente estudio tuvo como objetivo diseñar un programa de intervención socioeducativa para mejorar...'
Metodología	Describir el tipo de investigación (proyectiva), el enfoque (cuantitativo, cualitativo o mixto), el diseño, la población y muestra, y las técnicas e instrumentos utilizados.
Resultados diagnósticos	Sintetizar los hallazgos más relevantes de la fase de diagnóstico que justificaron la propuesta.
Propuesta y validación	Describir brevemente la propuesta formulada y el mecanismo de validación (juicio de expertos u otro).
Conclusiones e implicaciones	Síntesis de las deducciones finales y las implicancias prácticas o teóricas del estudio.
Palabras clave	La etiqueta “ <i>Palabras clave</i> ” (o “ <i>keywords</i> ” en inglés) debe escribirse en cursiva, con sangría, seguida de dos puntos y sin punto final. Las palabras clave van en minúsculas después de la etiqueta (salvo nombres propios). Entre 4 y 6 términos representativos. Deben ser parte del texto del resumen.

1.3. Criterios formales de redacción

- Extensión: 250 a 300 palabras (en un solo párrafo, sin puntos y aparte).
- Persona gramatical: tercera persona del singular.
- Tiempo verbal: pasado para los procedimientos realizados; presente para conclusiones y propuesta.

- Voz: activa preferentemente (Ej.: 'La investigación desarrolló...' en vez de 'Fue desarrollado...').
- Prohibiciones: no usar abreviaturas no definidas, fórmulas, referencias bibliográficas, ni figuras.
- En tesis doctorales: se exige resumen en dos idiomas adicionales (obligatoriamente inglés).

2. ABSTRACT

El Abstract es la traducción al inglés del resumen. Debe ser fiel al contenido del resumen en español, sin adiciones ni supresiones. Se acompaña de las Keywords (palabras clave en inglés), equivalentes a las consignadas en el resumen.

Para tesis maestrantes y doctorales, la UNPRG exige la traducción a un segundo idioma adicional (puede ser portugués, francés u otro, según la línea de investigación).

ADVERTENCIA SOBRE TRADUCCIÓN AUTOMATIZADA

El uso de herramientas de traducción automatizada (Google Translate, DeepL, etc.) para generar el Abstract es permitido como punto de partida, pero el investigador es responsable de revisar y corregir la traducción para garantizar la precisión terminológica y el rigor académico. El uso de herramientas de IA generativa debe declararse según las políticas institucionales vigentes (Vela Meléndez, 2025).

Construyendo un abstract completo

Made with Napkin

INTRODUCCIÓN

La introducción es la sección en la que el investigador establece el punto de partida de su estudio, conectando al lector con la pertinencia y urgencia del problema investigado. No es un capítulo numerado, sino una sección preliminar que precede al Capítulo I. Se redacta en presente y en tercera persona.

Según Vela Meléndez (2025), la introducción debe ser una sección narrativa integrada que articule de manera fluida y coherente todos sus componentes, sin presentarlos como secciones separadas con subtítulos propios. Debe funcionar como un argumento continuo que conduzca al lector desde la realidad problemática hasta la justificación de la investigación y los objetivos planteados.

Componentes de la Introducción

B. Realidad problemática

Es la descripción documentada del contexto en el que se inscribe el problema de investigación. Responde a la pregunta: ¿Cuál es la situación actual del fenómeno estudiado y por qué constituye un problema? Avellaneda Callirgos et al. (2022) la definen como el punto de partida de toda investigación: es el momento en que el investigador identifica, desde las líneas de investigación, la situación problemática concreta que demanda una respuesta científica.

Para una investigación proyectiva en ciencias sociales, la realidad problemática debe incluir evidencia empírica (datos estadísticos, informes institucionales, estudios previos) que demuestren la magnitud y urgencia del problema. Debe ir de lo global a lo local: contexto internacional, nacional, regional e institucional.

- Citar datos cuantitativos: porcentajes, tasas, índices de organismos internacionales (UNESCO, OPS, CEPAL, etc.)
- Citar estudios nacionales y regionales que documenten el problema en el contexto peruano.
- Describir la situación específica del contexto local o institucional donde se realizará la investigación.
- Identificar la brecha entre la situación actual (lo que ocurre) y la situación deseada (lo que debería ocurrir).

B. Formulación del problema de investigación

El problema de investigación es la interrogante central que guía y estructura toda la tesis. Según Ellis y Levy (2008) y Abdehgah et al. (2022), un problema de investigación bien formulado cumple tres condiciones: (1) identifica claramente el fenómeno o la variable en cuestión, (2) especifica la población o contexto de estudio y (3) señala la relación o situación problemática a investigar.

Referencia: Ellis, T., y Levy, Y. (2008). *Framework of problem-based research: A guide for novice researchers on the development of a research-worthy problem*. *Informing Science: The International Journal of an Emerging Transdiscipline*, 11, 17-33. <https://doi.org/10.28945/438>

Referencia: Ali, A., y Pandya, S. (2021). *A four stage framework for the development of a research problem statement in doctoral dissertations*. *International Journal of Doctoral Studies*. <https://doi.org/10.28945/4839>

Para investigaciones proyectivas, el problema suele formularse como una pregunta que interroga acerca de la necesidad o el estado deficiente de algo que puede ser mejorado mediante una propuesta de intervención. Ejemplo estructural:

EJEMPLO DE FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (INVESTIGACIÓN PROYECTIVA)

¿En qué medida el diseño y validación de un programa de estrategias metacognitivas contribuirá a mejorar el pensamiento crítico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 'San Miguel', Ferreñafe, 2025?

C. Justificación de la investigación

La justificación explica las razones por las cuales vale la pena realizar la investigación. Debe contemplar al menos tres dimensiones:

- Justificación teórica: ¿Qué aporta el estudio al cuerpo de conocimientos del campo disciplinar? ¿Genera nuevo conocimiento, refuta teorías existentes o las amplía?
- Justificación práctica: ¿Qué problemas concretos resuelve la propuesta formulada? ¿Quiénes se benefician directamente de los resultados?
- Justificación metodológica: ¿El estudio introduce procedimientos, instrumentos o estrategias nuevas que pueden ser utilizados por otros investigadores?
- Justificación social (especialmente relevante en ciencias sociales): ¿Cómo contribuye el estudio al bienestar social, a la equidad o al desarrollo sostenible?

D. Objetivos de la investigación

El objetivo general enuncia de manera concisa el propósito central de la investigación. Los objetivos específicos desagregan el objetivo general en pasos operacionales concretos, medibles y verificables.

Para investigaciones proyectivas, la estructura típica de objetivos comprende: (1) diagnosticar el estado actual del problema; (2) identificar los factores causales o determinantes; (3) fundamentar teóricamente la propuesta; (4) diseñar la propuesta de intervención; y (5) validar la propuesta mediante juicio de expertos.

Verbo recomendado	Nivel de objetivo en investigación proyectiva
Diagnosticar / Caracterizar / Describir	Objetivo diagnóstico de la fase I
Identificar / Determinar / Analizar	Objetivo analítico de la fase I

Fundamentar / Sistematizar / Revisar	Objetivo de sustentación teórica
Diseñar / Elaborar / Proponer / Formular	Objetivo propositivo central
Validar / Evaluar / Verificar	Objetivo de validación de la propuesta

Jerarquía de objetivos en investigación proyectiva

E. Estructura del informe

La introducción concluye con un párrafo que describe brevemente la estructura del informe, indicando qué aborda cada capítulo. Esto orienta al lector y demuestra que el investigador tiene una visión sistémica de su trabajo.

CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO

El diseño teórico es el núcleo intelectual de la tesis de posgrado. En él, el investigador construye el andamiaje conceptual, epistemológico y teórico que sustenta y orienta toda la investigación. Para Vela Meléndez (2025), este capítulo no es una mera revisión bibliográfica, sino la construcción argumentada de una concepción teórica que permite al investigador explicar la manifestación esencial del objeto de estudio y formular desde allí la solución al problema.

En una investigación proyectiva en ciencias sociales, el diseño teórico cumple una función estratégica doble: fundamenta el diagnóstico de la realidad y sustenta la propuesta de intervención. Esto significa que las teorías seleccionadas deben no solo explicar el problema, sino también orientar el diseño de la solución.

1.1. ESTADO DEL ARTE

El estado del arte es una revisión sistemática, crítica y reflexiva de la producción investigativa acumulada sobre el objeto de estudio. Va más allá de un simple resumen de antecedentes: implica un análisis interpretativo que identifica tendencias temáticas, debates metodológicos, vacíos de conocimiento y oportunidades de contribución original.

Referencia: Vela Meléndez, L. (2025). *La tesis de posgrado: Con rigor y propósito en la era de la inteligencia artificial generativa*. Editorial Universitaria UNPRG. Cap. 4.1.

Referencia: García-Peñalvo, F. J. (2022). *Desarrollo de estados de la cuestión robustos: Revisiones Sistemáticas de Literatura*. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 23, e28600. <https://doi.org/10.14201/eks.28600>

Referencia: Londoño, O. L., Maldonado, L. F., y Calderón, L. C. (2016). *Guía para construir estados del arte*. International Corporation of Network of Knowledge.

Referencia: Avellaneda Callirgos, L., Morante Gamarra, P. C., y Dávila Cisneros, J. D. (2022). *La investigación científica: Una aventura epistémica, creativa e intelectual*. Religión Press. <https://doi.org/10.46652/ReligacionPress.7>

1.1.1. Estructura del proceso de construcción del estado del arte

Vela Meléndez (2025) propone tres fases metodológicas para la construcción rigurosa del estado del arte: la fase heurística, la fase hermenéutica y la fase holística.

FASE HEURÍSTICA: Búsqueda y recolección sistemática

Consiste en la identificación, localización y recolección sistemática de las fuentes documentales pertinentes sobre el objeto de estudio.

Paso	Procedimiento
1. Identificar términos clave	Extraer los descriptores principales de las variables del estudio. Consultar tesauros especializados (UNESCO Thesaurus, ERIC Thesaurus).

2. Construir estrategia de búsqueda	Combinar términos con operadores booleanos (AND, OR, NOT). Utilizar comillas para frases exactas. Traducir al inglés.
3. Seleccionar bases de datos	Scopus, Web of Science, Dimensions, SciELO, EBSCO, Google Scholar. Priorizar bases indexadas.
4. Aplicar filtros cronológicos	Últimos 5 años como criterio mínimo. Excepciones: obras fundacionales citadas recurrentemente.
5. Documentar resultados (PRISMA)	Registrar número de documentos encontrados, duplicados, excluidos y finalmente seleccionados.
6. Criterios de inclusión/exclusión	Pertinencia temática, accesibilidad al texto completo, calidad metodológica, relevancia para el problema.

HERRAMIENTA RECOMENDADA: PROTOCOLO PRISMA

Para garantizar la transparencia, auditoría y replicabilidad del proceso de selección documental, se recomienda aplicar el protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses). Este protocolo permite representar visualmente el flujo de identificación, cribado, elegibilidad e inclusión de los documentos. La herramienta en línea para generar el diagrama PRISMA está disponible en: https://estech.shinyapps.io/prisma_flowdiagram/ (Vela Meléndez, 2025).

FASE HERMENÉUTICA: Análisis bibliométrico e interpretación crítica

Esta fase comienza con un mapeo científico introductorio (análisis bibliométrico) y luego profundiza en la lectura interpretativa y crítica de los documentos seleccionados.

Para el análisis bibliométrico se recomienda utilizar Bibliometrix (software de código abierto en R) y VOSViewer (Universidad de Leiden), que permiten responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son los principales indicadores de la producción científica sobre el tema?
- ¿Cómo ha evolucionado la producción científica en los últimos 10 años?
- ¿Quiénes son los autores con mayor impacto en el campo?
- ¿Cuáles son las revistas especializadas más relevantes (Ley de Bradford)?
- ¿Qué redes de colaboración existen entre autores, instituciones y países?
- ¿Cuál es el mapa semántico del objeto de estudio y cuáles son los temas emergentes?

Referencia: Mayta-Tovalino, F., Diaz-Barrera, M. E., Runzer-Colmenares, F. M., y Pacheco-Mendoza, J. (2024). RAMIBS: Reporting and Measurement of Items for Bibliometric or Scientometric Studies in Health Sciences. *Journal of International Oral Health*, 16(3), 253-256. https://doi.org/10.4103/jioh.jioh_23_24

FASE HOLÍSTICA: Síntesis crítica y aporte constructivo

Es la fase más exigente del estado del arte. Supone la elaboración de un argumento crítico propio a partir del análisis de la literatura revisada. Avellaneda Callirgos et al. (2022) señalan que el estado del arte, cuando se realiza con la calidad adecuada, permite realizar una reflexión donde se profundiza respecto a las tendencias más actuales en el tema y a las lagunas o vacíos en ese área temática. El investigador debe:

- Identificar los consensos y divergencias en el campo disciplinar.

- Señalar explícitamente los vacíos de conocimiento identificados.
- Posicionar su propia investigación en relación con las tendencias del campo.
- Demostrar la originalidad y pertinencia de su estudio frente al estado actual del conocimiento.

REQUISITO MÍNIMO PARA LA UNPRG

El estado del arte debe sistematizar un mínimo de 10 investigaciones relevantes sobre el problema de estudio, publicadas preferentemente en los últimos 5 años. Pueden incluirse artículos de investigación, artículos de revisión, tesis de posgrado e informes de investigación de instituciones reconocidas.

1.2. BASES EPISTEMOLÓGICAS

Las bases epistemológicas constituyen la reflexión filosófica fundamental que justifica el modo en que el investigador se aproxima al conocimiento. Responde a las preguntas: ¿Qué concepción de realidad sustenta el estudio? ¿Cuál es la relación entre el investigador y el objeto investigado? ¿Cómo se construye y valida el conocimiento en este estudio?

Para Vela Meléndez (2025), las bases epistemológicas no son un simple listado de paradigmas, sino una reflexión argumentada que justifica la postura ontológica, epistemológica y metodológica del investigador, articulada en un sintagma gnoseológico coherente.

1.2.1. Paradigmas de investigación

Paradigma	Características principales y relación con investigación proyectiva en CC.SS.
Positivista	Ontología realista. Epistemología objetivista. Metodología cuantitativa. Apropiado para la fase diagnóstica cuantitativa de estudios proyectivos.
Interpretativo (hermenéutico-fenomenológico)	Ontología relativista. Epistemología subjetivista. Metodología cualitativa. Útil para comprender significados subjetivos de los participantes.
Sociocrítico o dialéctico-crítico	Ontología histórica. Epistemología intersubjetiva. Metodología transformadora. Especialmente pertinente en estudios proyectivos orientados al cambio social.
Holístico-dialéctico	Integra múltiples paradigmas según el tipo de objetivos. Utilizado en la tradición de Hurtado de Barrera (2012). Adecuado para tesis proyectivas integrales.
Pragmático	Orientado a la solución de problemas prácticos. Base de enfoques mixtos. Coherente con la lógica de la investigación proyectiva aplicada.

Referencia: Kuhn, T. (1962). *La estructura de las revoluciones científicas* (2.ª ed.). Fondo de Cultura Económica.

Referencia: Guba, E., y Lincoln, Y. (2002). *Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa*. En C. Denman y J. A. Haro (Comps.), *Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social* (pp. 113-145). El Colegio de Sonora.

Referencia: Park, Y. S., Konge, L., y Artino, A. R. J. (2020). *The positivism paradigm of research*. *Academic Medicine*, 95(5), 690. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000003093>

1.2.2. Enfoques de investigación

El enfoque de investigación deriva del paradigma y determina las estrategias metodológicas adoptadas. Para investigaciones proyectivas en ciencias sociales, los enfoques más frecuentes son:

- Enfoque cuantitativo: Cuando el diagnóstico se realiza mediante mediciones estadísticas y se busca generalizar resultados.
- Enfoque cualitativo: Cuando se busca comprender en profundidad las experiencias y significados de los participantes.
- Enfoque mixto: Cuando la tesis combina ambos enfoques para obtener una comprensión más completa del problema (muy frecuente en investigaciones proyectivas sociales).

1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Los antecedentes son una síntesis crítica de investigaciones previas directamente relacionadas con el problema de estudio. Su función es doble: demostrar el dominio del investigador sobre el estado del conocimiento previo y justificar la originalidad y pertinencia de su estudio.

A diferencia del estado del arte, que tiene un carácter más analítico-sistémico y bibliométrico, los antecedentes se presentan de manera narrativa y deductiva: de lo internacional a lo nacional, y de lo nacional a lo regional o local.

1.3.1. Criterios de selección

- Pertinencia: Relación directa con las variables o el objeto de estudio.
- Actualidad: Publicados preferentemente en los últimos 5 años (máximo 7 para estudios en contextos con producción científica limitada).
- Calidad metodológica: Estudios publicados en revistas indexadas o en repositorios institucionales reconocidos.
- Diversidad contextual: Incluir estudios internacionales, nacionales y regionales/locales.
- Número mínimo: 12 antecedentes (según rúbrica de evaluación UNPRG).

1.3.2. Estructura para la redacción de cada antecedente

Componente	Indicación
Identificación del estudio	Autor(es), año, título, institución/país.
Objetivo o propósito	¿Qué se propuso investigar?
Metodología empleada	Tipo de investigación, diseño, muestra, técnicas.
Resultados más relevantes	Hallazgos principales (parafrasear, no copiar).
Aporte al presente estudio	¿En qué aporta este antecedente a la presente investigación? (Esta parte es OBLIGATORIA y diferencia un buen antecedente de una simple cita).

Referencia: Vela Meléndez, L. (2025). *La tesis de posgrado: Con rigor y propósito en la era de la inteligencia artificial generativa*. Editorial Universitaria UNPRG. Cap. 4.3.

1.4. BASES TEÓRICAS

Las bases teóricas constituyen el conjunto de teorías, modelos teóricos y enfoques conceptuales que ofrecen el marco explicativo del fenómeno estudiado. No son una enciclopedia de todo lo escrito sobre el tema, sino una selección argumentada de los referentes teóricos que permiten explicar las variables del estudio y sustentar la propuesta de intervención.

Para Vela Meléndez (2025), la selección de las teorías debe responder a tres criterios: (1) la pertinencia explicativa —¿explica la teoría el fenómeno en cuestión?—; (2) la coherencia epistemológica —¿es compatible con el paradigma adoptado?—; y (3) la funcionalidad operacional —¿permite derivar de ella las variables, dimensiones e indicadores del estudio?

Referencia: Kim, U., y Tripathi, R. C. (2023). *Theory development, application and contribution to societal development: A journey in the scientific discovery process*. *Psychology and Developing Societies*, 35(2), 211-219. <https://doi.org/10.1177/09713336231185196>

Referencia: De Souza, B. A. B., Tritany, É. F., Arana, G. A. C., y Struchiner, C. (2023). *Theoretical models: Necessary reflections*. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, 26. <https://doi.org/10.1590/1980-549720230038.2>

1.4.1. Orientaciones para la redacción

- Iniciar con una presentación general de cada teoría: autor(es), año, contexto de surgimiento y postulados centrales.
- Desarrollar los elementos de la teoría que son directamente relevantes para la investigación.
- Vincular explícitamente cada teoría con las variables del estudio y con la propuesta de intervención.
- Incluir las críticas o limitaciones reconocidas de la teoría, si son relevantes para la investigación.
- Evitar la copia literal de textos. Toda información debe estar parafraseada y referenciada en norma APA 7.^a edición.

1.5. BASES CONCEPTUALES Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Las bases conceptuales comprenden la definición precisa de los conceptos y constructos centrales del estudio, así como la operacionalización de las variables (para estudios cuantitativos) o la categorización apriorística (para estudios cualitativos).

1.5.1. Conceptos y constructos

Vela Meléndez (2025) distingue entre conceptos —representaciones mentales de fenómenos observables directamente— y constructos —categorías teóricas abstractas que no son directamente observables y que deben ser operacionalizadas. En las ciencias sociales, la mayoría de las variables son constructos (actitudes, competencias, motivación, bienestar, etc.).

1.5.2. Operacionalización de variables (estudios cuantitativos)

La operacionalización es el proceso mediante el cual un constructo abstracto se transforma en variables medibles. Para cada variable se debe consignar:

Variable	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
[Nombre de la variable]	[Componentes teóricos del constructo]	[Manifestaciones observables y medibles de cada dimensión]	[Nominal / Ordinal / Intervalo / Razón]
Ej.: Pensamiento crítico	Análisis, Inferencia, Evaluación, Autorregulación	Identifica argumentos, distingue hechos de opiniones...	Ordinal (escala Likert)

1.5.3. Categorización apriorística (estudios cualitativos)

En estudios cualitativos, en lugar de variables operacionalizadas, se utilizan categorías apriorísticas: conceptos teóricos derivados de la literatura que orientan inicialmente la indagación, pero que permanecen abiertos a ser ajustados o expandidos durante el trabajo de campo.

Elemento de la matriz cualitativa	Descripción
Categoría Apriorística	Concepto central derivado del estado del arte.
Definición teórica	Significado del concepto en el contexto del estudio.
Indicadores cualitativos	Aspectos observables en los discursos, relatos o comportamientos de los participantes.
Técnica	Procedimiento para obtener la información (entrevista, grupo focal, observación).
Instrumento	Herramienta concreta (guía de entrevista semiestructurada, guía de observación, etc.).

Proceso de Desarrollo de Indicadores Cualitativos

CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico describe con detalle y precisión el procedimiento científico seguido para llevar a cabo la investigación. Su función es garantizar la replicabilidad del estudio: otro investigador, leyendo este capítulo, debería ser capaz de reproducir la investigación bajo las mismas condiciones.

Para Vela Meléndez (2025), la coherencia metodológica es uno de los indicadores más importantes del rigor de una tesis: el tipo de investigación, el diseño, la muestra, los instrumentos y el procedimiento de análisis deben ser internamente coherentes y derivar lógicamente del problema y los objetivos del estudio.

2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

2.1.1. El tipo de investigación proyectiva

El tipo de investigación proyectiva es propio de las tesis que no solo buscan diagnosticar una realidad problemática, sino también proponer soluciones prácticas y fundamentadas. Según Hurtado de Barrera (2012), la investigación proyectiva tiene como objetivo diseñar o crear propuestas dirigidas a resolver determinadas situaciones, a partir de un proceso previo de indagación.

Referencia: Hurtado de Barrera, J. (2012). *Metodología de la investigación: Guía para la comprensión holística de la ciencia*. Quirón Ediciones.

Referencia: Carhuacho Mendoza, I. M. (2019). *Metodología de la investigación holística*. Universidad Internacional del Ecuador.

2.1.2. El procedimiento para la investigación proyectiva

La investigación proyectiva en ciencias sociales generalmente sigue el siguiente procedimiento de dos fases:

Fase	Descripción del procedimiento
FASE I: Diagnóstica	Se aplican los instrumentos de recolección de datos a la muestra seleccionada. Se procesan y analizan los datos (estadística descriptiva e inferencial, o análisis cualitativo según el enfoque). Se identifican las deficiencias, necesidades o problemas que justifican la propuesta.
FASE II: Propositiva	Con base en los resultados diagnósticos y las bases teóricas, se diseña la propuesta de intervención. La propuesta se somete a validación por juicio de expertos. Se presentan los resultados de la validación.

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

2.2.1. Definición de la población

La población es el conjunto total de unidades de análisis que comparten las características relevantes para el estudio. En la definición de la población deben especificarse los criterios de inclusión (características que deben cumplir los sujetos para ser considerados parte de la población) y los criterios de exclusión (características que descalifican a un sujeto de la participación).

2.2.2. Determinación de la muestra

La muestra es el subconjunto representativo o significativo de la población que participa en el estudio. La estrategia de determinación del tamaño muestral varía según el enfoque de la investigación:

Enfoque	Criterio de determinación del tamaño muestral
Cuantitativo	Cálculo estadístico basado en el tamaño de la población, nivel de confianza (95%), margen de error (5%) y varianza esperada. Utilizar fórmulas de muestreo aleatorio simple, estratificado o sistemático según corresponda.
Cualitativo	Criterio de saturación teórica o informacional: se continúa recolectando datos hasta que la información adicional ya no aporta nuevas categorías o significados (Guest et al., 2020; Hennink y Kaiser, 2022).
Mixto	Combinar ambos criterios según los objetivos de cada componente del estudio.

Referencia: Guest, G., Namey, E., y Chen, M. (2020). *A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research*. *PLOS ONE*, 15(5), e0232076. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>

Referencia: Hennink, M., y Kaiser, B. N. (2022). *Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests*. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>

Referencia: Ramos-Galarza, C. A. (2020). *Editorial: El Mito del Tamaño de la muestra*. *CienciAmérica*, 9(1), 1-6.

2.2.3. Técnica de muestreo

Describir y justificar la técnica de muestreo utilizada:

- Muestreo probabilístico: aleatorio simple, sistemático, estratificado o por conglomerados. Se usa cuando se busca representatividad estadística.
- Muestreo no probabilístico: intencional o por conveniencia, por criterio, bola de nieve. Se usa en estudios cualitativos o cuando no es posible el muestreo probabilístico.

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

2.3.1. Técnicas de recolección

Las técnicas son los procedimientos sistemáticos mediante los cuales se recoge la información. Las principales técnicas en ciencias sociales son:

Técnica	Instrumento asociado y aplicación en investigación proyectiva
Encuesta	Cuestionario. Útil para diagnóstico masivo de percepciones, actitudes o nivel de conocimiento (fase diagnóstica cuantitativa).
Entrevista	Guía de entrevista semiestructurada o no estructurada. Permite profundizar en significados subjetivos (fase diagnóstica cualitativa).
Observación	Guía de observación o lista de cotejo. Permite registrar comportamientos o situaciones de manera sistemática.
Análisis documental	Ficha de análisis documental. Permite revisar registros, actas, estadísticas institucionales.
Prueba o test	Test estandarizado o construido ad hoc. Permite medir competencias, habilidades o nivel de logro.
Grupo focal	Guía de tópicos. Permite obtener perspectivas grupales sobre un fenómeno específico.

2.3.2. Construcción y validación de instrumentos

En investigaciones proyectivas, la construcción rigurosa y la validación de los instrumentos de recolección de datos es un proceso fundamental que garantiza que los datos obtenidos sean válidos y confiables para fundamentar tanto el diagnóstico como la propuesta.

A. Validez de contenido por juicio de expertos

La validez de contenido evalúa si los ítems del instrumento representan adecuadamente el dominio del constructo que se pretende medir. El procedimiento estándar consiste en someter el instrumento a la evaluación de tres a cinco expertos en el área de estudio y en metodología de investigación.

Referencia: Escobar-Pérez, J., y Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. *Avances en Medición*, 6, 27-36.

Referencia: Maldonado-Suárez, N., y Santoyo-Telles, F. (2024). Validez de contenido por juicio de expertos: Integración cuantitativa y cualitativa en la construcción de instrumentos de medición. *REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 17(2). <https://doi.org/10.1344/reire.46238>

El índice cuantitativo de acuerdo entre evaluadores más utilizado es el Coeficiente de Validez de Contenido (CVC) o el índice V de Aiken. Para medir el acuerdo entre evaluadores se utilizan los índices Kappa de Cohen (para dos evaluadores) o Kappa de Fleiss (para tres o más evaluadores):

Referencia: Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37-46. <https://doi.org/10.1177/001316446002000104>

Referencia: Fleiss, J. L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin*, 76(5), 378-382. <https://doi.org/10.1037/h0031619>

Referencia: Landis, J. R., y Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159-174. <https://doi.org/10.2307/2529310>

Valor de Kappa	Interpretación del nivel de acuerdo
< 0.20	Acuerdo pobre
0.21 - 0.40	Acuerdo discreto
0.41 - 0.60	Acuerdo moderado
0.61 - 0.80	Acuerdo sustancial (mínimo aceptable para validación)
0.81 - 1.00	Acuerdo casi perfecto (excelente)

B. Confiabilidad del instrumento

La confiabilidad (o fiabilidad) mide la consistencia interna del instrumento, es decir, el grado en que los ítems que miden el mismo constructo producen resultados coherentes entre sí.

Índice	Aplicación y umbral mínimo aceptable
Alfa de Cronbach	Para escalas con opciones de respuesta continua (ej. Likert). Umbral mínimo: $\alpha \geq 0.70$. Criterio de buena confiabilidad: $\alpha \geq 0.80$.
Omega de McDonald	Alternativa más robusta que el Alfa. Recomendado cuando los factores no son unidimensionales. Umbral: $\omega \geq 0.70$.
KR-20 (Kuder-Richardson)	Para ítems dicotómicos (correcto/incorrecto). Fórmula análoga al Alfa de Cronbach.

Referencia: Kuder, G. F., y Richardson, M. W. (1937). *The theory of the estimation of test reliability*. *Psychometrika*, 2(3), 151-160. <https://doi.org/10.1007/BF02288391>

Referencia: Colorado, J., Castillo, V., Romero, M., Salazar, M., y Cabrera, G. (2024). *Análisis Comparativo De Los Coeficientes Alfa De Cronbach, Omega De Mcdonald Y Alfa Ordinal En La Validación De Cuestionarios*. *Estudios Perspectivas*, 4(4), 2737-2755. <https://doi.org/10.61384/r.c.a.v4i4.836>

2.4. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN

La dimensión ética de la investigación científica no es un requisito formal, sino un imperativo moral que garantiza el respeto a la dignidad, la autonomía y el bienestar de los participantes. Toda investigación con seres humanos debe sustentarse en los principios éticos universales reconocidos por la comunidad científica internacional.

2.4.1. Principios éticos fundamentales

Principio	Aplicación en la investigación proyectiva en ciencias sociales
Respeto a la autonomía	Los participantes deben otorgar su consentimiento informado de manera libre, voluntaria y sin coacción, comprendiendo los propósitos, procedimientos, riesgos y beneficios del estudio.
Beneficencia	El estudio debe reportar beneficios directos o indirectos para los participantes o para la sociedad. La propuesta de intervención debe estar orientada a mejorar la situación de los participantes.

No maleficencia	El estudio no debe causar daño físico, psicológico, social o económico a los participantes.
Justicia	Los beneficios y las cargas de la investigación deben distribuirse equitativamente. No deben seleccionarse participantes vulnerables de manera discriminatoria.
Confidencialidad	Los datos recolectados deben ser tratados con estricta reserva. Los participantes deben ser identificados solo con códigos o seudónimos en las publicaciones.

Referencia: Avasthi, A., Ghosh, A., Sarkar, S., y Grover, S. (2013). *Ethics in medical research: General principles with special reference to psychiatry research*. *Indian Journal of Psychiatry*, 55(1), 86. <https://doi.org/10.4103/0019-5545.105525>

Referencia: Mureșan, R. (2019). *The ethics of scientific research in social sciences*. *Revista Transilvania*, 2019(3), 92-96.

2.4.2. Uso ético de la inteligencia artificial en la investigación

El uso de herramientas de IA generativa (como ChatGPT, Copilot, Perplexity, entre otras) en el proceso de investigación es una realidad que debe abordarse con criterios éticos explícitos. Vela Meléndez (2025) establece las siguientes consideraciones:

- La IA no sustituye el juicio crítico del investigador. Toda información generada por IA debe ser contrastada con fuentes primarias verificables.
- El uso de IA debe declararse de manera transparente en el informe, especificando para qué tareas fue utilizada.
- La IA no debe utilizarse para generar datos, resultados o citas bibliográficas de manera autónoma sin verificación posterior.
- El investigador asume plena responsabilidad intelectual y ética sobre el contenido total del informe.

Referencia: Vela Meléndez, L. (2025). *La tesis de posgrado: Con rigor y propósito en la era de la inteligencia artificial generativa*. Editorial Universitaria UNPRG. Cap. 5.6.

¿Cómo usar herramientas de IA generativa éticamente en la investigación?

CAPÍTULO III: RESULTADOS

El capítulo de resultados presenta de manera objetiva, organizada y clara todos los hallazgos obtenidos durante el trabajo de campo. En una investigación proyectiva, los resultados corresponden fundamentalmente a la fase diagnóstica del estudio y constituyen la base empírica que justifica y orienta el diseño de la propuesta de intervención.

Los resultados se presentan en correspondencia directa con cada uno de los objetivos específicos del estudio. Esto significa que la organización del capítulo sigue la misma secuencia lógica que la lista de objetivos específicos formulados en la introducción.

3.1. PRINCIPIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3.1.1. Principio de objetividad

Los resultados se presentan tal como fueron obtenidos, sin interpretaciones, valoraciones subjetivas ni comparaciones con estudios previos (eso corresponde al capítulo de discusión). El investigador describe lo que los datos muestran, no lo que el investigador esperaba encontrar.

3.1.2. Principio de organización lógica

Los resultados se estructuran siguiendo el orden de los objetivos específicos. Cada objetivo específico corresponde a una sección o subsección del capítulo, facilitando la lectura y evaluación del informe.

3.1.3. Principio de no redundancia

Un dato o un hallazgo se presenta solo una vez. Si se muestra en una tabla, no se repite en el texto descriptivo. Si se ilustra en una figura, no se duplica en otra tabla con los mismos datos. El comentario textual debe añadir información nueva que complemente la tabla o figura, no repetir su contenido.

3.2. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Forma de presentación	Criterio de uso y normas APA 7
Texto narrativo	Apropiado cuando son pocos datos o cuando se presentan resultados cualitativos (citas textuales de participantes). Párrafo continuo en tercera persona.
Tabla	Cuando los datos son numerosos y su presentación en texto sería ineficiente. Numeración correlativa: Tabla 1, Tabla 2... Título descriptivo encima de la tabla. Nota al pie si es necesario.
Figura	Cuando se busca un impacto visual inmediato sobre la distribución o tendencia de los datos (gráficos de barras, líneas, dispersión, mapas conceptuales, diagramas de flujo). Numeración correlativa: Figura 1, Figura 2... Nota al pie indicando fuente.

NORMA APA 7 PARA TABLAS Y FIGURAS

Las **tablas** presentan el número y el título en la parte superior. El número se escribe como **Tabla N** en **negrita**, mientras que el título se coloca en la línea siguiente en *cursiva*.

Las **figuras** incluyen el número y el título en la parte inferior. El número se escribe como **Figura N** en **negrita**, seguido del título de la figura en *cursiva*.

En ambos casos, debajo puede añadirse una nota explicativa iniciada con “*Nota.*” Si la tabla o figura es de elaboración propia, se puede indicar: *Nota. Elaboración propia.* Si proviene de otra fuente, debe indicarse la procedencia utilizando la citación correspondiente según APA 7 (por ejemplo, Tomado de o Adaptado de seguido de la referencia).

Ejemplo de Tabla**Tabla 1**

Título de la tabla en cursiva

Variable	Grupo A	Grupo B
Edad promedio	21	22
Participantes	30	28
Puntaje medio	15.4	16.8

Nota. Elaboración propia.

Estructura

1. **Tabla 1** → en **negrita**.
2. **Título** → en *cursiva*, debajo del número.
3. **Tabla** → sin líneas verticales (APA recomienda solo líneas horizontales).
4. **Nota** → debajo de la tabla.

Ejemplos de nota:

- *Nota.* Elaboración propia.
- *Nota.* Adaptado de Pérez (2020).
- *Nota.* Tomado de Pérez (2020, p. 35).

AMPLIACIÓN CAPITULO RESULTADOS EN INVESTIGACIONES PROYECTIVAS

Se pone a disposición la Guía metodológica cuantitativa: Capítulo de resultados en la investigación proyectiva. En este documento se desarrolla el diagnóstico cuantitativo de la variable dependiente, incluyendo sus fundamentos teóricos, las reglas de redacción científica y ejemplos reales. Puede acceder al material a través del siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1y_ulIZ_EFzKwYqM0aDibVymwqOKdkm2q?usp=drive_link

Y para investigaciones cualitativas Guía metodológica cualitativa: Capítulo de resultados en la investigación proyectiva- Instrumento: Guía de entrevista semiestructurada | Análisis asistido por ATLAS.ti en:

https://drive.google.com/drive/folders/1HetENgTO-o3wrqJo_wMB-xEYE7fkpfld?usp=drive_link

Ejemplo de Figura**Figura 1**

Título de la figura en cursiva

Nota. Elaboración propia.

Estructura

1. Primero va la imagen o gráfico.
2. Debajo se escribe **Figura 1** en **negrita**.
3. En la línea siguiente va el título en *cursiva*.
4. Luego la *Nota* si es necesaria.

3.3. RESULTADOS EN INVESTIGACIONES PROYECTIVAS (FASE DIAGNÓSTICA)

En la investigación proyectiva, los resultados del diagnóstico deben permitir responder a dos preguntas fundamentales:

- ¿Cuál es el estado actual de las variables estudiadas? (Resultados descriptivos)
- ¿Existen diferencias o relaciones significativas entre las variables? (Resultados inferenciales, si aplica)

Adicionalmente, los resultados deben identificar y cuantificar (o describir cualitativamente) los factores que explican el problema diagnosticado, ya que estos factores son los que orientarán directamente el diseño de los componentes de la propuesta de intervención.

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La discusión de resultados es el capítulo donde el investigador ejerce plenamente su competencia analítica e interpretativa. No repite los resultados, sino que los interpreta, les da sentido y los pone en diálogo con la literatura científica previa (antecedentes y bases teóricas) para construir un argumento crítico original.

Según Vela Meléndez (2025), la discusión es el apartado donde se observa con mayor claridad el aporte intelectual del investigador. Es un ejercicio de intercambio dialógico entre la interpretación propia de los resultados y lo que otros investigadores han encontrado o argumentado sobre el mismo fenómeno.

Referencia: Mansoor, M. S. Y., y Al-Marrani, Y. (2024). *Strategies used in writing theses and dissertations at Yemeni universities. International Journal of Language and Literary Studies.* <https://doi.org/10.36892/ijlls.v6i2.1681>

4.1. ESTRUCTURA RECOMENDADA PARA LA DISCUSIÓN

Componente	¿Qué incluir?
1. Interpretación del resultado	¿Qué significa este resultado en términos del fenómeno estudiado? ¿Qué explica?
2. Comparación con antecedentes	¿El resultado coincide con estudios previos? ¿Por qué coincide o por qué diverge? Explicar las razones con argumentos teóricos.
3. Contraste con bases teóricas	¿El resultado confirma, matiza o cuestiona alguna teoría o modelo teórico de las bases teóricas?
4. Explicación de divergencias	Si el resultado es diferente a lo esperado o a lo hallado en otros estudios, ¿qué factores contextuales, metodológicos o poblacionales pueden explicarlo?
5. Implicaciones para la propuesta	¿Qué implicaciones tienen los resultados para el diseño de la propuesta de intervención? (Relevante en investigaciones proyectivas).

4.2. CRITERIOS DE CALIDAD DE LA DISCUSIÓN

- No repetir literalmente los datos ya presentados en el capítulo de resultados.
- Cada párrafo de la discusión debe añadir valor interpretativo nuevo.
- Toda comparación con estudios previos debe estar respaldada con citas precisas en norma APA 7.
- El tiempo verbal predominante es el presente (para la interpretación) y el pasado (para referirse a los propios resultados).
- Señalar honestamente las limitaciones del estudio y sus posibles efectos sobre los resultados.

CAPÍTULO V: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

La propuesta de intervención es el elemento distintivo y el aporte central de la investigación proyectiva. Es la respuesta práctica y fundamentada que el investigador formula para atender el problema diagnosticado en la fase anterior. No es una propuesta improvisada ni especulativa: es una solución sistemáticamente diseñada, sustentada en la teoría y en los datos empíricos del estudio, y validada por el juicio de expertos.

Vela Meléndez (2025) propone un modelo de tres fases para la elaboración de la propuesta de intervención en la investigación proyectiva holístico-dialéctica, que se detalla a continuación.

5.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La fundamentación explica el marco conceptual y teórico que sustenta la propuesta. Debe responder:

- ¿En qué teorías o modelos teóricos se basa el diseño de la propuesta?
- ¿Cómo los resultados del diagnóstico justifican la necesidad de esta propuesta específica?
- ¿Cuáles son los factores críticos identificados en el diagnóstico que la propuesta pretende intervenir?

5.2. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

Una propuesta de intervención bien estructurada para investigaciones proyectivas en ciencias sociales debe contener los siguientes elementos:

Elemento	Descripción
Denominación	Nombre formal de la propuesta (Ej.: 'Programa de intervención socioeducativa...', 'Modelo pedagógico...', 'Estrategia didáctica...').
Presentación	Introducción que describe el propósito general de la propuesta y su pertinencia.
Objetivos de la propuesta	Objetivo general y objetivos específicos de la intervención.
Población objetivo	A quiénes va dirigida la propuesta.
Principios orientadores	Postulados teóricos que guían el diseño y la aplicación de la propuesta.
Componentes o módulos	Descripción detallada de cada componente de la intervención: actividades, contenidos, metodología, tiempos, recursos.
Cronograma	Secuencia temporal de implementación de la propuesta.
Recursos necesarios	Humanos, materiales, tecnológicos y financieros.
Sistema de monitoreo y evaluación	¿Cómo se medirá el avance y la efectividad de la propuesta durante su implementación?
Viabilidad	Análisis de la factibilidad técnica, institucional y económica de la propuesta.

5.3. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA POR JUICIO DE EXPERTOS

La validación es el proceso mediante el cual se obtiene evidencia externa de la pertinencia, coherencia, relevancia y calidad de la propuesta diseñada. El mecanismo estándar en investigaciones proyectivas es el juicio de expertos.

5.3.1. Perfil de los expertos

Los expertos deben reunir las siguientes características: (1) grado académico de maestría o doctorado en el área de estudio o áreas afines; (2) experiencia mínima de 5 años en el campo relacionado con la propuesta; (3) producción científica o técnica relevante en el área. Se requiere un mínimo de tres y un máximo de cinco expertos para que la validación sea metodológicamente sólida.

5.3.2. Procedimiento de validación

- Preparar el instrumento de validación: una ficha de evaluación con criterios cuantificados (pertinencia, coherencia, relevancia, suficiencia, claridad).
- Enviar a los expertos la propuesta completa junto con el instrumento de validación.
- Calcular el índice de validez de contenido (V de Aiken o CVC) para cada criterio evaluado.
- Incorporar las observaciones y sugerencias de los expertos para mejorar la propuesta.
- Reportar los resultados de la validación en el informe: quiénes fueron los expertos (con sus credenciales), qué índices de acuerdo se obtuvieron y qué ajustes se realizaron.

Referencia: Escobar-Pérez, J., y Cuervo-Martínez, Á. (2008). *Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. Avances en Medición*, 6, 27-36.

Referencia: Vela Meléndez, L. (2025). *La tesis de posgrado: Con rigor y propósito en la era de la inteligencia artificial generativa. Cap. 5.7. Editorial Universitaria UNPRG.*

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Las conclusiones son las respuestas argumentadas del investigador a cada uno de los objetivos específicos del estudio. No son un resumen de los resultados ni una repetición de la discusión: son proposiciones sintéticas, fundamentadas en la evidencia empírica y en el análisis teórico, que representan el conocimiento nuevo aportado por la investigación.

Criterios para redactar conclusiones de calidad

- **Número:** una conclusión por cada objetivo específico del estudio, más una conclusión integradora que responda al objetivo general.
- **Estructura:** cada conclusión comienza con un enunciado proposicional claro, seguido de la evidencia que lo sustenta.
- **Precisión:** evitar generalizaciones excesivas. La conclusión debe ser coherente con el alcance y las limitaciones del estudio.
- **Originalidad:** la conclusión debe representar un aporte nuevo al conocimiento, no simplemente repetir lo que ya se sabía.
- **Redacción:** en tiempo presente y tercera persona. Evitar el uso de frases como 'se pudo concluir que...' o 'los resultados permitieron llegar a la conclusión de que...'. Ir directamente al enunciado.

Referencia: Vela Meléndez, L. (2025). *La tesis de posgrado: Con rigor y propósito en la era de la inteligencia artificial generativa. Cap. 8.1. Editorial Universitaria UNPRG.*

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones son proposiciones prácticas derivadas lógicamente de las conclusiones del estudio. No son sugerencias genéricas: son orientaciones específicas, viables y fundamentadas, dirigidas a actores concretos (instituciones, tomadores de decisiones, investigadores futuros, docentes, etc.).

Tipos de recomendaciones en investigaciones proyectivas

- **Recomendaciones de implementación:** orientadas a la aplicación de la propuesta diseñada en el estudio.
- **Recomendaciones de política educativa o social:** dirigidas a autoridades o tomadores de decisiones sobre el problema estudiado.
- **Recomendaciones de investigación futura:** sugieren nuevas líneas de investigación derivadas de las limitaciones o hallazgos inesperados del estudio.
- **Recomendaciones de formación profesional:** orientadas a la mejora de prácticas en el campo disciplinar.

REFERENCIAS

Las referencias constituyen el registro documentado de todas las fuentes citadas en el cuerpo del informe. Su función es doble: garantizar la trazabilidad del conocimiento (que el lector pueda verificar las fuentes utilizadas) y dar crédito intelectual a los autores cuyas ideas, datos o argumentos fueron utilizados.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL

Toda fuente citada en el texto debe estar en la lista de referencias, y toda referencia listada debe estar citada en el texto. No se incluyen fuentes consultadas, pero no citadas. (APA Publication Manual, 7.^a edición, 2020).

Normas APA 7.^a edición: Principales formatos

Artículo de revista científica

Apellido, N. N., y Apellido, N. N. (Año). Título del artículo en minúsculas. Nombre de la Revista en Cursiva, Volumen(Número), páginas. <https://doi.org/xxxxx>

Ejemplo

Li, Q., y Zhang, X. (2021). An analysis of citations in Chinese English-major master's theses and doctoral dissertations. *Journal of English for Academic Purposes*, 51, 100982. <https://doi.org/10.1016/j.jeap.2021.100982>

Libro completo

Apellido, N. N. (Año). Título del libro en cursiva (n.^a ed.). Editorial.

Ejemplo

Hernandez-Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. (2023). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (2.^a ed.)*. McGraw-Hill.

Capítulo de libro editado

Apellido, N. N. (Año). Título del capítulo. En N. N. Editor (Ed.), Título del libro en cursiva (pp. xx-xx). Editorial. <https://doi.org/xxxxx>

Tesis o disertación

Apellido, N. N. (Año). Título de la tesis en cursiva [Tesis de maestría/doctorado, Nombre de la institución]. Nombre del repositorio. URL

Informe institucional

Organización/Autor Corporativo. (Año). Título del informe en cursiva (N.º del informe si aplica). Entidad Publicadora. URL

ANEXOS

Los anexos contienen material complementario que, siendo relevante para la comprensión o verificación del estudio, no forma parte del cuerpo principal del informe por razones de extensión o fluidez narrativa. Cada anexo se identifica con una letra (Anexo A, Anexo B...) o con un número correlativo, y debe citarse dentro del texto del informe en el lugar donde corresponda.

Contenido obligatorio de los anexos en investigaciones proyectivas

Anexos	Contenido
A	Instrumentos de recolección de datos (versión final aplicada a la muestra).
B	Carta(s) de validación de instrumentos por los jueces expertos, incluyendo el nombre, grado académico e institución de cada experto, y el instrumento de evaluación completado.
C	Base de datos de la investigación (matriz de datos en Excel u otro formato).
D	Resultados del análisis estadístico o de los análisis cualitativos (outputs de software: SPSS, R, Atlas.ti, NVivo, etc.).
E	Constancias, autorizaciones o permisos institucionales para realizar la investigación.
F	Consentimientos informados firmados por los participantes.
G	Propuesta de intervención completa (si fue presentada de manera resumida en el Capítulo V).
H	Evidencia fotográfica o documental del trabajo de campo (si aplica).
I	Acta(s) de validación de la propuesta por juicio de expertos.

NOTA IMPORTANTE SOBRE ÉTICA Y DATOS PERSONALES

Al incluir consentimientos informados firmados, fotografías o documentos que contengan datos personales de participantes, el investigador debe asegurarse de obtener la autorización explícita de los involucrados para su publicación, o en su defecto, anonimizar los datos personales de conformidad con la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales del Perú.

ESPECIFICACIONES FORMALES DEL INFORME

Formato del documento

Especificación	Detalle
Papel	Bond blanco A4, 80 gramos.
Márgenes	Izquierdo: 3 cm. Superior, inferior y derecho: 2.5 cm. Excepción: el margen superior de la primera página de cada capítulo es de 5 cm.
Fuente para títulos (capítulos)	Times New Roman, 14 pt, negrita, negro.
Fuente para subtítulos y texto	Times New Roman, 12 pt, negro.
Espaciado	Interlineado 1.5 para el cuerpo del texto. Espacio doble entre párrafos.
Numeración de páginas	Romanos en minúscula (i, ii, iii...) desde la portada hasta agradecimientos (la portada no lleva número visible). Arábigos desde el resumen en adelante. Ubicación: esquina superior derecha.
Portada	Universidad en mayúsculas, 18 pt, negrita. Facultad/Unidad de Posgrado, 16 pt. Demás textos, 14 pt.
Tablas y figuras	Pueden ser impresas a color. Normas APA 7 para numeración y títulos.

Niveles de titulación (según APA 7)

Nivel	Formato y ejemplo
Nivel 1 (Capítulos)	Centrado, Negrita, Mayúsculas y minúsculas. Ej.: CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO
Nivel 2 (Secciones principales)	Alineado izquierda, Negrita. Ej.: 1.1. Estado del Arte
Nivel 3 (Subsecciones)	Alineado izquierda, Negrita cursiva. Ej.: 1.1.1. Fase heurística
Nivel 4 (Sub-subsecciones)	Con sangría, Negrita cursiva, con punto. El texto continúa en la misma línea.

RÚBRICA PARA EVALUAR EL INFORME FINAL

La presente rúbrica corresponde al instrumento de evaluación de informes finales de investigación en posgrado de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la UNPRG. Cada sección desarrollada en esta guía ha sido diseñada para que el investigador alcance el puntaje máximo en cada criterio. La correspondencia es la siguiente: Capítulo I (criterios 2), Capítulo II (criterios 3), Capítulo III (criterios 4), Capítulo IV (criterios 5), Capítulo V (criterios 6), Conclusiones y Recomendaciones (criterios 7), Referencias y Anexos (criterios 8).

Rúbrica para evaluar el informe final de investigación en posgrado

Criterios	Puntaje Máximo	Puntaje Alcanzado	Observaciones
1. Información general	2		
El título es claro, conciso, y refleja adecuadamente el tema de investigación, estableciendo una relación directa con el objetivo general y las variables de estudio, es igual al aprobado en el proyecto.	0.25		
La línea de investigación es pertinente, claramente alineada con las prioridades institucionales (ej. ODS, responsabilidad social universitaria), y el lugar de ejecución está indicado.	0.25		
El resumen es preciso, coherente, conciso y descriptivo, siguiendo los lineamientos de la norma ANSI/NISO Z39.14 (propósito, metodología, resultados, conclusiones, implicaciones y palabras clave) y las normas APA (máximo 300 palabras, voz activa, tercera persona del singular, sin abreviaturas/símbolos). Incluye palabras clave pertinentes.	0.25		
El Abstract está correctamente traducido al inglés (y a un segundo idioma adicional si aplica a nivel doctoral), y las palabras clave son adecuadas, representativas y facilitan la indización del estudio.	0.25		
La introducción. Presenta de manera integrada la realidad problemática con datos de respaldo, la formulación del problema, la justificación (relevancia social, académica, etc.), los objetivos (general y específicos) y la estructura del informe, demostrando una clara necesidad de la investigación.	1.00		
2. Diseño teórico.	3		
Antecedentes. Presenta un análisis crítico de investigaciones previas (mínimo 12), relevantes y actualizadas (máximo 5 años), que justifican la originalidad y pertinencia del problema de investigación.	0.5		
Estado del Arte. Realiza una revisión exhaustiva y sistemática de la literatura para identificar las tendencias temáticas y metodológicas, los debates actuales y los vacíos de conocimiento en el campo de estudio, demostrando un dominio profundo del tema.	0.75		
Bases Epistemológicas. Define y justifica el paradigma de investigación (ej. sociocrítico, holístico) y la postura del investigador (la relación sujeto-objeto) que fundamentan la manera en que se construye el conocimiento en la tesis.	0.5		
Bases Teóricas. Las bases teóricas son pertinentes y explican el fenómeno, integrando los conceptos. Las bases conceptuales definen con precisión los términos clave, diferenciando conceptos de constructos.	0.75		
Operacionalización o Categorización de Variables. Presenta una operacionalización detallada para estudios cuantitativos (con	0.5		

dimensiones, indicadores y escala) o una matriz de categorización apriorística para estudios cualitativos, asegurando la coherencia metodológica.			
3. Diseño metodológico	4		
Tipo de investigación (concordante con la pregunta de investigación). Se justifica de manera explícita la elección del tipo de investigación (según su finalidad y nivel, ej. proyectivo) y del diseño (según fuente de datos, temporalidad y control de variables), demostrando su total coherencia con el problema, los objetivos y el enfoque (cuantitativo, cualitativo o mixto) del estudio.	0.75		
Diseño de contrastación de hipótesis o procedimiento a seguir en la investigación. Se detalla de manera clara, precisa y replicable el procedimiento a seguir. Para investigaciones proyectivas, se distingue la fase diagnóstica (con sus análisis de datos) de la fase de validación de la propuesta. Para investigaciones experimentales/explicativas, se describe la contrastación de hipótesis mediante pruebas estadísticas. Para investigaciones cualitativas, se explica el procedimiento de análisis hermenéutico.	1.00		
Población y Muestra. Se define con precisión la población, el marco muestral y la unidad de análisis, detallando los criterios de inclusión/exclusión. Se justifica el tamaño de la muestra (mediante cálculo estadístico para estudios cuantitativos o criterios de saturación para cualitativos) y se describe la técnica de muestreo.	0.75		
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. Se describen las técnicas y se presenta evidencia de un proceso riguroso de validación de los instrumentos. Esto incluye la validez de contenido (juicio de expertos), la fiabilidad (consistencia interna con Alfa de Cronbach u Omega de McDonald).	1.00		
Aspectos éticos de la investigación. Fundamentada en principios éticos universales (respeto, beneficencia, justicia) y normativas. Se detalla el proceso de obtención del consentimiento informado y/o asentimiento, y se declara el uso responsable de herramientas de IA si aplica.	0.5		
4. Resultados	2		
Los resultados se presentan de manera objetiva, clara y organizada, respondiendo directamente a cada uno de los objetivos de la investigación. Se utilizan tablas y figuras pertinentes sin redundancia. Para estudios cualitativos, se organizan por categorías, usando citas textuales para ilustrar los hallazgos.	2.00		
5. Discusión de resultados	2		
La discusión interpreta el significado de los resultados (no solo los repite) y los contrasta rigurosamente con los antecedentes y las bases teóricas, explicando de manera crítica las convergencias y divergencias encontradas.	2.00		
6. Propuesta	3		
Fundamentación y Diseño de la Propuesta. Se presenta una propuesta que responde al diagnóstico. Está bien fundamentada en teorías y en los resultados del estudio, explicando los factores críticos a intervenir.	1.5		
Estructura, Viabilidad y Validación de la Propuesta. El diseño del modelo es detallado, con componentes, procedimientos y lineamientos claros. Incluye un sistema de monitoreo y una estrategia	1.5		

de validación por juicio de expertos, demostrando su factibilidad. En investigaciones experimentales o explicativas, la validación se refiere a la contrastación de la hipótesis, y se evidencia a través del rigor del diseño metodológico y la significancia de los resultados estadísticos.			
7. Conclusiones y Recomendaciones	2		
Calidad de las Conclusiones. Las conclusiones son una síntesis argumentativa que responde directamente a cada objetivo, sin repetir resultados.	1.00		
Pertinencia de las Recomendaciones. Las recomendaciones derivan lógicamente de las conclusiones, son viables y están orientadas a la práctica, a la academia o a futuras investigaciones.	1.00		
8. Calidad Formal del Informe	2		
Citas y Referencias. Las referencias son pertinentes, actualizadas y siguen de manera consistente el formato APA 7ª edición. Se verifica que todas las citas del texto correspondan con la lista de referencias.	0.75		
Redacción y Organización. La redacción es clara, precisa y sin errores gramaticales. El informe está excelentemente organizado, con una estructura lógica y coherente en todos sus capítulos.	0.75		
Anexos. Los anexos están completos y organizados. Incluyen obligatoriamente los instrumentos de recolección de datos, la evidencia de su validación y, para investigaciones proyectivas, la validación de la propuesta por expertos.	0.50		
Puntaje Total	20		

Escala de calificación y decisión:

Calificación	Acción	Marque con una X
De 18 a 20 puntos: Informe final excelente, cumple todos los criterios de manera destacada.	Se aprueba y se recomienda proceder con la sustentación.	
De 14 a 17 puntos: Informe final bueno, cumple satisfactoriamente con la mayoría de los criterios.	Se observa, se deben hacer ajustes menores antes de la sustentación.	
De 11 a 13 puntos: Informe final aceptable, pero requiere mejoras importantes en varios criterios.	Se observa, es necesario revisar y fortalecer los criterios con menor puntaje.	
De 0 a 10 puntos: Informe final deficiente, presenta debilidades significativas en varios criterios claves.	Se observa y se recomienda una reformulación integral del informe, revisando a profundidad los fundamentos teóricos, metodológicos y la coherencia general del estudio. Es necesario un acompañamiento cercano del asesor y una nueva evaluación profunda antes de considerar su aprobación.	

Observaciones o comentarios generales:

.....

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE ESTA GUÍA

- Avellaneda Callirgos, L., Morante Gamarra, P. C., y Dávila Cisneros, J. D. (2022). *La investigación científica: Una aventura epistémica, creativa e intelectual* (2.^a ed.). Religión Press. <https://doi.org/10.46652/ReligacionPress.7>
- Abdehghah, E. F., Rastgooyan, S. B., Spulbar, C., y Birau, R. (2022). Provide a framework for problem statement in the organization's research: An AHP, ISM, and MICMAC approach. *Annals of the University of Craiova – Mathematics and Computer Science Series*. <https://doi.org/10.52846/ami.v49i2.1685>
- Ali, A., y Pandya, S. (2021). A four stage framework for the development of a research problem statement in doctoral dissertations. *International Journal of Doctoral Studies*. <https://doi.org/10.28945/4839>
- ANSI/NISO. (1997). ANSI/NISO Z39.14: Guidelines for abstracts. National Information Standards Organization. <https://hdl.handle.net/10421/7497>
- Avasthi, A., Ghosh, A., Sarkar, S., y Grover, S. (2013). Ethics in medical research: General principles with special reference to psychiatry research. *Indian Journal of Psychiatry*, 55(1), 86. <https://doi.org/10.4103/0019-5545.105525>
- Carhuancho Mendoza, I. M. (2019). *Metodología de la investigación holística*. Universidad Internacional del Ecuador.
- Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37–46. <https://doi.org/10.1177/001316446002000104>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2.^a ed.). Taylor and Francis.
- Colorado, J., Castillo, V., Romero, M., Salazar, M., y Cabrera, G. (2024). Análisis comparativo de los coeficientes Alfa de Cronbach, Omega de McDonald y Alfa Ordinal en la validación de cuestionarios. *Estudios Perspectivas*, 4(4), 2737–2755. <https://doi.org/10.61384/r.c.a.v4i4.836>
- De Souza, B. A. B., Tritany, É. F., Arana, G. A. C., y Struchiner, C. (2023). Theoretical models: Necessary reflections. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, 26. <https://doi.org/10.1590/1980-549720230038.2>
- Ellis, T., y Levy, Y. (2008). Framework of problem-based research: A guide for novice researchers on the development of a research-worthy problem. *Informing Science: The International Journal of an Emerging Transdiscipline*, 11, 17–33. <https://doi.org/10.28945/438>
- Escobar-Pérez, J., y Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. *Avances en Medicina*, 6, 27–36.
- Fleiss, J. L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin*, 76(5), 378–382. <https://doi.org/10.1037/h0031619>
- García-Peñalvo, F. J. (2022). Desarrollo de estados de la cuestión robustos: Revisiones Sistemáticas de Literatura. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 23, e28600. <https://doi.org/10.14201/eks.28600>
- Guest, G., Namey, E., y Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLOS ONE*, 15(5), e0232076. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Guba, E., y Lincoln, Y. (2002). Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa. En C. Denman y J. A. Haro (Comps.), *Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social* (pp. 113–145). El Colegio de Sonora.
- Hennink, M., y Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>
- Hernandez-Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. (2023). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (2.^a ed.). McGraw-Hill.
- Hurtado de Barrera, J. (2012). *Metodología de la investigación: Guía para la comprensión holística de la ciencia*. Quirón Ediciones.

- Kim, U., y Tripathi, R. C. (2023). Theory development, application and contribution to societal development: A journey in the scientific discovery process. *Psychology and Developing Societies*, 35(2), 211–219. <https://doi.org/10.1177/09713336231185196>
- Kuder, G. F., y Richardson, M. W. (1937). The theory of the estimation of test reliability. *Psychometrika*, 2(3), 151–160. <https://doi.org/10.1007/BF02288391>
- Kuhn, T. (1962). *La estructura de las revoluciones científicas* (2.ª ed.). Fondo de Cultura Económica.
- Landis, J. R., y Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159–174. <https://doi.org/10.2307/2529310>
- Li, Q., y Zhang, X. (2021). An analysis of citations in Chinese English-major master's theses and doctoral dissertations. *Journal of English for Academic Purposes*, 51, 100982. <https://doi.org/10.1016/j.jeap.2021.100982>
- Londoño, O. L., Maldonado, L. F., y Calderón, L. C. (2016). *Guía para construir estados del arte*. International Corporation of Network of Knowledge.
- Maldonado-Suárez, N., y Santoyo-Telles, F. (2024). Validez de contenido por juicio de expertos: Integración cuantitativa y cualitativa en la construcción de instrumentos de medición. *REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 17(2). <https://doi.org/10.1344/reire.46238>
- Malterud, K., Siersma, V. D., y Guassora, A. D. (2015). Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. *Qualitative Health Research*. <https://doi.org/10.1177/1049732315617444>
- Mansoor, M. S. Y., y Al-Marrani, Y. (2024). Strategies used in writing theses and dissertations at Yemeni universities. *International Journal of Language and Literary Studies*. <https://doi.org/10.36892/ijlls.v6i2.1681>
- Mayta-Tovalino, F., Diaz-Barrera, M. E., Runzer-Colmenares, F. M., y Pacheco-Mendoza, J. (2024). RAMIBS: Reporting and Measurement of Items for Bibliometric or Scientometric Studies in Health Sciences. *Journal of International Oral Health*, 16(3), 253–256. https://doi.org/10.4103/jioh.jioh_23_24
- Mureșan, R. (2019). The ethics of scientific research in social sciences. *Revista Transilvania*, 2019(3), 92–96.
- Park, Y. S., Konge, L., y Artino, A. R. J. (2020). The positivism paradigm of research. *Academic Medicine*, 95(5), 690. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000003093>
- PUCP-Facultad de Educación. (2021). *Estado del arte: Guía académica para la investigación*. Pontificia Universidad Católica del Perú. https://files.pucp.education/facultad/educacion/wp-content/uploads/2021/04/05174025/ESTADO_DEL_ARTE_FINAL-LINKS.pdf
- Ramos-Galarza, C. A. (2020). Editorial: El Mito del Tamaño de la muestra. *CienciAmérica*, 9(1), 1–6.
- Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. (2025). *Reglamento General de Investigación (Código R-PM02.03-01, Versión 4.0, Resolución 345-2025-CU)*. UNPRG.
- Vela Meléndez, L. (2025). *La tesis de posgrado: Con rigor y propósito en la era de la inteligencia artificial generativa* (1.ª ed. digital). Editorial Universitaria UNPRG. ISBN: 978-9972-55-048-5. <https://hdl.handle.net/20.500.12893/14669>

DECANATO

RESOLUCION Nº 0988-2026-D-FACHSE

Lambayeque, Marzo 20 del 2026

VISTO:

El expediente 1745-2026-FACHSE, presentado por el Dr. Juan Diego Dávila Cisneros, docente investigador de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

CONSIDERANDO:

Que, el Dr. Juan Diego Dávila Cisneros, docente de la Escuela Profesional de Sociología, ha presentado la "Guía metodológica para la elaboración del informe final de tesis: Investigación proyectiva en ciencias sociales", documento elaborado conjuntamente con la M. Sc. Milagros del Pilar Cabezas Martínez – Docente de la Escuela Profesional de Educación de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Que, el referido material académico ha sido desarrollado con la finalidad de constituirse en una herramienta de alto valor académico y metodológico, orientada a optimizar el proceso de elaboración y culminación de las tesis de posgrado en el ámbito de las ciencias sociales.

Que, la mencionada guía metodológica ha sido estructurada en estricta observancia y concordancia con lo establecido en la Resolución N.º 345-2025-CU, mediante la cual se aprueba el Reglamento General de Investigación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Que, es política institucional promover la producción académica de los docentes, así como el fortalecimiento de los procesos de investigación y formación profesional en la Facultad.

Que, es necesario formalizar lo anteriormente expuesto mediante la presente resolución.

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE DECANO EL ARTICULO 34º, INCISO 34.2) DEL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

SE RESUELVE:

1º **APROBAR**, la elaboración y uso del material de enseñanza denominado "Guía metodológica para la elaboración del informe final de tesis: Investigación proyectiva en ciencias sociales", elaborado por el Dr. Juan Diego Dávila Cisneros y la M. Sc. Milagros del Pilar Cabezas Martínez.

2º **RECONOCER**, el valioso aporte académico y metodológico del Dr. Juan Diego Dávila Cisneros y la M. Sc. Milagros del Pilar Cabezas Martínez, por la elaboración del citado material, el cual contribuye al fortalecimiento de la investigación en el nivel de posgrado.

3º **Dar**, a conocer la presente Resolución a Rectorado, VRACAD, interesado, archivo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE.

Dr. PERCY CARLOS MORANTE GAMARRA
DECANO

Reporte Turnitin

Resumen de coincidencias

18 %

1	repositorio.unprg.edu.pe Fuente de Internet	6 %
2	Entregado a INholland Trabajo del estudiante	1 %
3	justmel.blog.rendez-vo... Fuente de Internet	1 %
4	revistes.ub.edu Fuente de Internet	1 %
5	gredos.usal.es Fuente de Internet	1 %
6	cainfo.iaes.edu.ve Fuente de Internet	1 %
7	documentos.uru.edu Fuente de Internet	<1 %
8	Entregado a Liberty Uni... Trabajo del estudiante	<1 %
9	Entregado a Universida... Trabajo del estudiante	<1 %
10	alicia.concytec.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
11	issuu.com Fuente de Internet	<1 %

Dr. Juan Diego Dávila Cisneros
DNI N° 16618463

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%	18%	8%	11%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.unprg.edu.pe Fuente de Internet	6%
2	Submitted to INholland Trabajo del estudiante	1%
3	justmel.blog.rendez-vous.be Fuente de Internet	1%
4	revistes.ub.edu Fuente de Internet	1%
5	gredos.usal.es Fuente de Internet	1%
6	cainfo.iaes.edu.ve Fuente de Internet	1%
7	documentos.uru.edu Fuente de Internet	<1%
8	Submitted to Liberty University Trabajo del estudiante	<1%

Dr. Juan Diego Dávila Cisneros
DNI N° 16618463

9	Submitted to Universidad Da Vinci de Guatemala Trabajo del estudiante	<1 %
10	alicia.concytec.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
11	issuu.com Fuente de Internet	<1 %
12	kus.ku.ac.bd Fuente de Internet	<1 %
13	Submitted to University of North Florida Trabajo del estudiante	<1 %
14	www.apuntesdepsicologia.es Fuente de Internet	<1 %
15	e-revna.com Fuente de Internet	<1 %
16	press.religacion.com Fuente de Internet	<1 %
17	derecho.uniandes.edu.co Fuente de Internet	<1 %
18	repositorio.unprg.edu.pe:8080 Fuente de Internet	<1 %
19	rua.ua.es Fuente de Internet	<1 %

20	Submitted to Corporación Universitaria Iberoamericana Trabajo del estudiante	<1 %
21	edoc.pub Fuente de Internet	<1 %
22	repositorio.uwiener.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
23	qdoc.tips Fuente de Internet	<1 %
24	dgsa.uaeh.edu.mx:8080 Fuente de Internet	<1 %
25	microdata.worldbank.org Fuente de Internet	<1 %
26	repositorio.upci.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
27	Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Trabajo del estudiante	<1 %
28	Submitted to Universidad San Marcos Trabajo del estudiante	<1 %
29	es.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
30	ingenieria.uncuyo.edu.ar Fuente de Internet	<1 %

31	repositorio.unica.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
32	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	<1 %
33	Submitted to University of Oxford Trabajo del estudiante	<1 %
34	fliphtml5.com Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas Activo

Excluir coincidencias < 15 words

Excluir bibliografía Activo

Dr. Juan Diego Dávila Cisneros

DNI N° 16618463

Juan Diego Dávila Cisneros y Milagros del Pilar Cabezas Martínez

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS

- Proyecto y Tesis
- Maestría GP y GS
- Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Detalles del documento

Identificador de la entrega
trn:oid::1:3508313148

Fecha de entrega
15 mar 2026, 11:24 p.m. GMT-5

Fecha de descarga
15 mar 2026, 11:29 p.m. GMT-5

Nombre del archivo
GUIA_INFORME_TESIS_PROYECTIVA_CIENCIAS_SOCIALES.docx

Tamaño del archivo
1.2 MB

35 páginas

9943 palabras

62.287 caracteres

Dr. Juan Diego Dávila Cisneros
DNI N° 16618463

*% detectado como IA

La detección de IA incluye la posibilidad de que haya falsos positivos. Aunque cierto texto en esta entrega se generó probablemente con IA, los puntajes inferiores al umbral del 20 % no aparecen porque tienen una mayor probabilidad de falsos positivos.

Precaución: Se necesita revisión.

Es esencial comprender los límites de la detección de IA antes de tomar decisiones acerca del trabajo del estudiante. Te alentamos a obtener más información acerca de las funciones de detección de IA de Turnitin antes de usar la herramienta.

Aviso legal

Nuestra evaluación de escritura con IA está diseñada para ayudar a los académicos a identificar texto que podrían haberse preparado mediante una herramienta de IA generativa. Es posible que nuestra evaluación de escritura con IA no siempre sea precisa (existe la posibilidad de que identifique erróneamente redacciones probablemente generadas por humanos como generadas por IA, y redacciones probablemente generadas por IA como generadas por humanos), por lo que no debe usarse como único fundamento para aplicar sanciones a un estudiante. Para determinar si es un caso de deshonestidad académica, se necesita de un escrutinio mayor y el juicio humano, junto con la aplicación de las políticas académicas específicas de la organización.

Preguntas frecuentes

¿Cómo debería interpretar los falsos positivos y el porcentaje de escritura con IA de Turnitin?

El porcentaje que se muestra en el reporte de escritura con IA es la cantidad del texto calificado en la entrega que el modelo de detección de escritura con IA de Turnitin determina se generó probablemente con IA desde un modelo de lenguaje de gran tamaño.

Los falsos positivos (que marcan incorrectamente alertas de texto escrito por humanos como generado con IA) son una posibilidad en los modelos de IA.

Los puntajes de detección de IA inferiores al 20 %, que no aparecen en reportes nuevos, tienen una mayor probabilidad de ser falsos positivos. Para reducir la probabilidad de malinterpretación, no se atribuye ningún puntaje o resaltado y se indican con un asterisco en el reporte (*%).

El porcentaje de escritura con IA no debe ser el único fundamento para determinar si ha ocurrido una mala conducta. El revisor/instructor debería usar el porcentaje como un medio para iniciar una conversación formativa con sus estudiantes o usarlo para examinar el ejercicio entregado según las políticas de la escuela.

¿Qué significa 'texto calificado'?

Nuestro modelo sólo procesa texto calificado en la forma de escritura de formato largo. La escritura de formato largo se refiere a los enunciados individuales en párrafos que constituyen una parte más grande del trabajo escrito, como un ensayo, una disertación, un artículo, etc. El texto calificado que se ha determinado que se generó probablemente con IA se resaltará en color cyan en la entrega.

El texto no calificado, como viñetas, bibliografías comentadas, etc., no se procesará y puede crear disparidad entre los puntos destacados de la entrega y el porcentaje mostrado.

Dr. Juan Diego Dávila Cisneros

DNI N° 16618463

Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Juan Diego Dávila Cisneros y Milagros del Pilar Cabezas Martínez
Título del ejercicio: Proyecto y Tesis
Título de la entrega: GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME ...
Nombre del archivo: GUIA_INFORME_TESIS_PROYECTIVA_CIENCIAS_SOCIALES.docx
Tamaño del archivo: 1.16M
Total páginas: 35
Total de palabras: 9,943
Total de caracteres: 62,287
Fecha de entrega: 15-mar-2026 11:25p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 2754602376

Derechos de autor 2026 Turnitin. Todos los derechos reservados.

Dr. Juan Diego Dávila Cisneros

DNI N° 16618463